

DORIVOR QASHQARBEDA (*MELLILOTUS OFFICINALIS* DESCR) O'SIMLIGINI YETISHTIRISH AGROTEKNOLOGIYASI.**¹Rustam Muydinov Xasan o'g'li ²Shokirova Shoxsanam Azamatjon qizi**

¹Dorivor o'simliklar kafedrasida assistenti, Toshkent davlat agrar universiteti; Toshkent ²Dorivor o'simliklar yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 3 - bosqich talabasi, Toshkent davlat agrar universiteti; Toshkent.

¹rustam.muydinov26@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10082152>

Annotatsiya. *Dorivor qashqarbada o'simligining preparatlari yumshatuvchi dori sifatida yaralarni davolash uchun qo'llaniladi. Maqolada dorivor qashqarbada o'simligining tibbiyotda ishlatilishi va madaniy holda yetishtirish bo'yicha olib borilayotgan izlanishlar natijasi keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Qashqarbada, dukkaddoshlar, yetishtirish, kumarin, xom ashyo, dorivor va boshqalar.*

Аннотация. *Препараты лекарственного растения Донник лекарственный применяют для обработки ран в качестве смягчающего средства. В статье представлены результаты исследований по медицинскому применению и выращиванию лекарственного растения Донник лекарственный.*

Ключевые слова: *Донник лекарственный, бобовые, выращивание, кумарин, сире, лекарственное растение и д.р.*

Abstract. *Medicinal herbs of yellow sweetclover are used to treat wounds as a emollient. The article presents the results of research on the medical use and cultivation of medicinal melilot.*

Keywords: *Yellow sweet-clover, legumes, cultivation, coumarin, raw material, medicinal end others.*

Kirish. Dorivor o'simliklarga va ulardan olinadigan preparatlarga tibbiyotda kelajakda talabni yanada oshirishga asosiy sabablardan biri sintez yo'li bilan olingan har bir kimyoviy dorivor preparatni uzoq vaqt uzluksiz ravishda iste'mol qilish inson va hayvonlar organizmida turli ko'ngilsiz o'zgarishlarga olib kelishidir. Shunga ko'ra oxirgi vaqtlarda butun dunyoda o'simlik dorivor preparatlariga fitopreparatlarga va dorivor o'simliklarga ehtiyoj ko'paymoqda. Bu esa o'z navbatida farmakognoziya fanining ahamiyatini yanada oshishiga olib keladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 12 oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasida xalq tabobati sohasini tartibga solish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3968 sonli qarori.[1]

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 apreldagi "O'zbekiston Respublikasida xalq tabobatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora – tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4668 sonli qaror.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 apreldagi "Yovvoyi xolda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish chora – tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4670-sonli qarorlari ning qabul qilinishi dorivor o'simliklarni madaniy xolda yetishtirishning davlat siyosati darajasigacha ko'tarilganligini bilishimiz mumkin. Dorivor o'simliklarni ko'paytirish va yetishtirishdan ko'zlangan asosiy maqsad – birinchi navbatda ona tabiatga zarar yetkazmaslik. Ya'ni har yili tabiatdan u yoki bu dorivor o'simlikni uzluksiz yig'ib olinishi,

ularning o'simliklarning umuman yo'qolib ketishiga olib keladi. Zeroki, har bir o'simlik tabiatda o'z o'rnini bilan ma'lum axamiyat kasb etadi.[2]

Botanik tavsifi. Dorivor qashqarbeda (sariqbada) – (*Melilotus officinalis* Desr.); dukkakdoshlar – *Fabaceae* oilasiga kiradi.

Ikki yillik, bo'yi 50-100 sm ga (ba'zan 2 m ga) yetadigan o't o'simlik. Ildizi sershox, o'q ildiz. Poyasi bitta yoki bir nechta, qirrali bo'lib, yuqori qismi shoxlangan. Bargi uch plastinkali murakkab barg, poyada bandi bilan ketma-ket o'rnashgan. Gullari mayda, sariq, shingilga to'plangan. Gulkosachasi yarmisigacha uchburchak lansetsimon shakldagi 5 bo'lakka qirqilgan.

Iyun-sentabr oylarida gullaydi, urug'i esa avgust oyidan boshlab yetiladi. [4,6]

Geografik tarqalishi. Yo'l yoqalarida, o'tloqlarda, ekinzorlarda o'sadi. Asosan Ukraina, Belarus, Moldova, Boltiq bo'yi davlatlar, Rossiyaning Yevropa qismida, G'arbiy Sibirda, Kavkazda va O'rta Osiyoda uchraydi.

Mahsulot tayyorlash. o'simlik gullaganda yer ustki qismi o'rib olinadi va soya yerda quritiladi. Qurigandan so'ng yanchib, barg va gullar ajratib olinadi, poyasi tashlab yuboriladi.

Kimyoviy tarkibi. Mahsulot tarkibida 0,4-0,9% gacha kumarin, dikumarin (dikumarol), melilotin, melilotozid glikozidi, kumar va melilot kislotalar hamda 0,01% efir moyi bo'ladi.

Kumarin va qisman melilotin hidi mahsulotga xos yoqimli hidni beradi.

Ishlatilishi. Tibbiyotda yaralarni yumshatuvchi va ta'sirlovchi dori sifatida (yiringni so'rib olishda) qo'llaniladi. Dorivor qashqarbeda dikumarol qonni ivitmaydigan ta'sirga ega, u kumaringa nisbatan 1000-5000 marta kuchli ta'sir qiladi. O'simlik tarkibidagi kumarinlar markaziy asab tizimiga ta'sir etish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun bolalarda tirishish kasalliklarida va uyqusizlikka qarshi vosita sifatida ishlatiladi. Xalq tabobatida nafas olish tizim kasalliklarida yutalga qarshi va yumshatuvchi, og'riq qoldiruvchi va tinchlantiruvchi sifatida ishlatiladi.

Dorivor qashqarbedani o'simligini yetishtirish texnologiyasi. O'zbekistonda tarqalgan barcha, tuproqlarda o'saveradi. O'simlik qurg'oqchilikka, sovuqqa va sho'rlanishga juda chidamli. Qashqarbeda dukkakli o'simliklar oilasiga mansub bo'lganligi uchun tuproqni biologik azot bilan boyitadi. Sho'rlangan tuproqlarga ekilganda sizot suvlarini pasaytiradi va sho'rlanish darajasini kamaytiradi. U asal beruvchi o'simlik ham hisoblanadi.

Urug'ning nav sifati deganda yeng avvalo, uning nav tozaligi yoki ifloslanish darajasi va tipikligi tushinilad. Navdor, toza (sof) urug'largina navning barcha belgi va xususiyatlarini, shu jumladan yuqori maxsuldorliginixam to'liq nasldan naslga o'tkazadi va yuqori hosil olishni ta'minlaydi. [5]

Urug'lar nav sifati bo'yicha nav tozalik darajasiga qarab uch kategoriya (toifa)ga, yani 1,2 va 3- toifaga ajratiladi. Ekinlarning nav tozaligi aprobatsiya o'tkazish yo'li bilan belgilanadi.

Qashqarbeda ikki yillik o'simlik bo'lib, bo'yi 75-200 sm ga yetadi. Qashqarbeda oziq-ovqatda va farmakologiyada dorivor o'simlik sifatida foydalaniladi. Uning guli va mevasidan xushbo'y kumarin moddasi olinadi. O'simlikni ekish uchun yerlarni kuzda 25-28 sm chuqurlikda shudgor qilinadi va 50-60 kg superfosfat o'g'iti bilan oziqlantiriladi.

1-Jadval. Dorivor qashqarbeda o'simligini ekish muddati va me'yori

Muddati		1000 dona urug' og'irligi, gr	Toza urug' chiqishi, %	Urug'larni ekishga tayyorlash usullari	Ekish meyori kg/ga	Ekish chuqurligi sm
Pishib yetilish	Terib olish					

VII-IX	IX	1.02-1.5	80-95	Mevadan yong'ochar ajratiladi	Kuz 12-18kg/ga Baxor 7-8kg/ga	2-3
--------	----	----------	-------	-------------------------------	----------------------------------	-----

Qashqarbedani kuzda yoki erta bahorda urug'idan ko'paytiriladi. Uni har xil o'simliklardan bo'shagan yerlarda ekish mumkin. Davlat andozalariga sifati bo'yicha to'g'ri keladigan urug'lar ekiladi. Yerni boronlab, mola bilan tekislab urug'i erta bahorda don ekadigan mashinada ekiladi, gektariga 20-25 kg urug' sarflanadi. Ekish chuqurligi 2-3 sm dan oshmasligi kerak. Ko'pincha qashqarbeda qoplovchi ekinlar bilan qo'shib ekiladi. Uning o'suv davri 85-140 kun davom etadi.

2- jadval. Dorivor qashqarbeda o'simligini urug' unuvchanligini ekish muddatiga bog'liqligi

Ekish muddati	Ekish vaqti, (oy)	Urug' ekilgan sana	Unib chiqish, %
Baxor	mart	1.03.21 y	0
		15. 03.21y	70
	aprel	01. 04.21y	0
		15. 04.21y	65
Kuz	oktabr	01.10.20y	0
		15.10.20y	75
	noyabr noyabr mart	01.11.20y	0
		15.11.20y	65
		20.03.2021y	85

Bahorda ekilgan o'simlik 5-6 kunda unib chiqadi. Shonalash davrida tez o'sib, sutkalik o'sishi 3-5 sm ga to'g'ri keladi. Erta bahorda o'sishi boshlanadi. Gullash davri 14-15 kun davom etadi. Mevasi yetilganda to'kiladi. Qashqarbedaga mineral azot ko'p ishlatilmaydi, chunki o'zi azot to'playdi. Shuning uchun ko'proq fosforli va kaliyli o'g'itlar talab qilinadi. Dastlabki rivojlanish davrida uning fosforgia extiëji katta. Bu davrda fosfor yetarli bo'lsa, keyingi davrlarda ham u yaxshi rivojlanadi. Kaliyning ta'siri fosforgia nisbatan kam bo'ladi. Shu bois birgalikda qo'llanilsa yaxshi natija beradi. Qashqarbeda ekilgan tuproqlarning turi, unumdorligi, mexanik tarkibiga qarab vegetatsiya davomida 90-110 kg fosfor va 50-60 kg kaliy qo'llash tavsiya etiladi. Bu o'g'itlar organik o'g'itlarga qo'shib ëki bir qismi ekishdan oldin va birinchi o'rimdan keyin berilsa uning rivojlanishi tezlashadi va hosildorligi yuqori bo'ladi. Tuproq tarkibida azot yetarli bo'lmasa, uning unumdorligi past bo'lsa, ekishdan oldin 40-50 kg azotli o'g'it solish tavsiya qilinadi. Qashqarbedani o'sishi va rivojlanishida mikro o'g'itlardan (molibden, bor va marganets) ham foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Mikroo'g'itlar boshqa mineral o'g'itlarga va uruqqa aralashtirilib solinadi. Qashqarbedani o'g'itlash sug'orishdan oldin amalga oshirilishi lozim.

Mahsulot tayyorlash. O'simlikni pichan uchun shonalash gullash davrida o'riladi. Urug'ini ikkinchi o'rishdan oldin yig'iladi. Dukkagi 30% yetilganda yig'ishga kirishiladi. Ularni don o'radigan kombaynlarda yanchib tozalab olish mumkin. Barg va gullar ajratib olinadi, poyasi tashlab yuboriladi. Urug'i 15% namligi bo'lganda yaxshi saqlanadi, bir o'rimdan gektaridan 10-12 sentner urug' tayërlanadi. Qashqarbedani vegetatsiya davri davomida 5-6 marta sug'orish tavsiya etiladi.[6]

Xulosa va tavsiyalar. Qashqarbada dorivor o'simliklar dehqonchiligida ahamiyati katta. Qashqarbada dorivor istiqbolli va qimmatli dorivor o'simlik hisoblanib, Respublikamizning barcha tog' va tog'oldi hududlariga mexanik tarkibi yengil bo'lgan tuproqlarda yetishtirish mumkin. O'simlikning suvga bo'lgan ehtiyoji yaxshi bo'lganligi uchun oqova suvlar yaqin bo'lgan xududlarni tanlash maqsadga muvofiqdir.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 12 oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasida xalq tabobati soxasini tartibga solish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3968 sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 apreldagi "O'zbekiston Respublikasida xalq tabobatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora - tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4668 sonli qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 apreldagi "Yovvoyi xolda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish chora -tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4670-sonli qarori.
4. O'.Axmedov, A.Ergashev, A.Abzalov Dorivor o'simliklar va ularni yetishtirish texnologiyasi. Toshkent 2018.
5. O'zbekiston florasida 5 tom 45-49 b.
6. X.Xolmatov, O'.Ahmedov "Farmakognoziya" Toshkent 1997.